

ÁMIR TEMUR - ULLI SÁRKARDA HÁM MÁMLEKETLIK ĞAYRATKER

Jalalova Xalima

I. Yusupov atındađı dóretiwshilik mektebinde pedagog tárbiyasi

Nuratdinov Nizamatdin

I. Yusupov atındađı dóretiwshilik mektebi 7b-klass oqıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15515643>

Kirisiw. Tariyx - bul xalıqtıń yadı, mádeniyatı hám milliy ózliginiń tiykarı bolıp xizmet etedi. Hár bir oqıwshınıń sanasında tariyxıy sananı qalıplestiriw, onı óz xalqınıń ótmishine, ullı ata-babalarına húrmet ruwxında tárbiyalawda mektep bilimlendiriw áhmiyetli orın iyeleydi. Ásirese, Ámir Temur sıyaqlı dúnya tariyxında tereń iz qaldırğan shaxslardıń ómirin úyreniw, oqıwshılarda watansúyiwshilik, maqtanış, milliy maqtanış sezimlerin kúsheytiwde sheksiz tárbiyalıq áhmiyetke iye. Ámir Temur - ullı sárkarda, talantlı mámleketlik ğayratker, strategiyalı hám ádil húkimdar sıpatında tek ğana óz dáwirinde emes, al búgingi kúnde de tariyxıy shaxs sıpatında joqarı tán alınadı. Ol tiykar salğan kúshli hám oraylasqan Temuriyler mámleketi, onıń áskeriy atlanısları, mámleketlik basqarıw, ilim hám mádeniyatqa bergen itibarı búgingi tariyxıy bilimler sistemasında ayrıqsha orın iyeleydi. Usı maqalada 7-klass tariyx sabağında "Ámir Temur - ullı sárkarda hám mámleketlik ğayratker" temasin úyreniw boyınsha ótkerilgen sabaq tájiriybesi analizlenedi. Onda sabaq procesi, metodikalıq qatnaslar, oqıwshılardıń belsendiligi hám temanıń oqıwshılarda qanday tásir qaldırğanı sáwlelendiriledi.

7-klass tariyx páninde "Ámir Temur - ullı sárkarda hám mámleketlik ğayratker" temasin ótiwde tiykarǵı maqset - oqıwshılardıń Ámir Temurdıń tariyxıy shaxs sıpatındađı ornın ashıp beriw, onıń áskeriy hám siyasiy iskerligi arqalı mámleketlik basqarıw, watanlaslar birliги hám rawajlanıw haqqında tereń bilim beriwden ibarat edi. Sabaqtıń mazmunın oqıwshılardıń ápiwayı, biraq tásirsheń túrde jetkeriw ushın zamanagóy pedagogikalıq qatnaslar tiykarında bir neshe basqıshlı metodlar qollanıldı.

Sabaqtıń basında oqıwshılardıń Amir Temurdıń tuwılıwı, tárbiyası, jaslıq jılları haqqında qısqaşa maǵlıwmat berildi. Ol jaslıǵınan áskeriy shınıǵıwlarǵa, at shabısı hám jawingerlik

ónerlerge qızıqqanı atap ótildi. Sonday-aq, onıń kúshli intellekti, strategiyalıq pikirlewi hám basqarıw qábleti jaslıǵıman-aq kóringenligi oqıwshılar itibarına usınıldı. Bul basqıshta kartalar, tariyxıy súwretler, jeke portretler tiykarında oqıwshılarda obrazlı túsiniq payda etiwge itibar qaratıldı. Kórgizbeli prezentaciya arqalı sabaqqa qızıǵıwshılıq arttı, oqıwshılar ózleriniń sorawların jedellik penen berdi.

Keyingi basqıshta Ámir Temurdıń áskeriy atlanısları, sawash strategiyası hám jeńisleri dodalandı. Ásirese, ol júrgizgen 27 úlken áskeriy júrisler, olardan tiykarǵıları - Mawarawnnaxr, Hindstan, Iran hám Túrkiyaǵa etken júrisleri tolıq tallandı. Ol hár bir atlanıstı puqta rejelestirgeni, áskeriy tártipti qatań saqlaǵanı, áskerlerdi strategiyalıq tárizde jaylastırǵanı oqıwshılardıǵa mısallar arqalı túsindirildi. Oqıwshılardıǵa "Ámir Temur áskeriy júrislerinde qanday jeńislerge erisken?," "Ol qanday sárkarda bolǵan?" sıyaqlı sorawlar berilip, olardıń erkin pikirlewi xoshametlendi.

Ámir Temur tek gana ullı sárkarda emes, al dana siyasatshı hám mámleketlik ǵayratker bolǵan. Ol mámleket basqarıwında ádillikti ústin qádiriyat dep bilgen. "Temur tuzukleri" atlı belgili shıǵarması arqalı mámleketti qalay basqarǵanı, tártip-intizam, salıq siyasatı, áskeriy reformalar, sociallıq teńlik máselelerin qalay tártipke salǵanı úyrenildi. Sabaqta "Temur tuzukleri"nen alınǵan hikmetli sózler tiykarında kishi talqılawlar shólkemlestirildi. Oqıwshılar bul principlerdi zamanagóy turmıs penen salıstırıp, qızıqlı pikirler bildirdi.

Ámir Temur tek áskeriy hám siyasiy jaqtan emes, al mádeniyat, ilim hám arxitekturanı rawajlandırıw boyınsha da úlken jumıslar islegen. Samarqandıń óz dáwiriniń eń gózzal hám ilim oraylarınan birine aylandırǵan. Mirza Ulıǵbektiń jetilisiwi, belgili medrese hám meshitlerdiń qurılısı, abadanlastırıw jumısları - bulardıń barlıǵı oqıwshılar ushın tariyxıy miyrastıń áhmiyeti haqqında pikir júrgiziwge sebep boldı. Oqıwshılardıǵa Registan maydanı, Bibixanıw meshiti, Gúri Ámir mavzoley haqqındaǵı fotosúwretler kórsetildi. Bul bolsa tariyxıy kórinislerdi kóz aldımızda sáwlelendiriwge hám Ámir Temur shaxsın jáne de tereńirek túsiniwge járdem berdi [3, 13-16].

Toparlarda islew hám interaktiv metodlar nátiyjesi.

Sabaqtıń áhmiyetli bólimi toparlarda islew arqalı alıp barıldı. Oqıwshılar 3 topardıǵa bólinip, hár biri belgili bagdarda tapsırma aldı:

1-topar: Áskeriy júrisler kartasın tayarladı;

2-topar: Mámleket basqarıwı hám Temur tuzukleri haqqında prezentaciya tayarladı;

3-topar: Temuriyler dáwiriniń mádeniy jetiskenlikleri hám estelikleri haqqında slayd kórinisinde maǵlıwmat berdi.

Bul usıl arqalı oqıwshılar tek ǵana temanı ózlestirip qoymastan, al jámáátte islesiw, prezentaciya islew, erkin pikirlew, izleniw sıyaqlı kónlikpelerdi de rawajlandırıwǵa eristi.

Sabaq juwmaǵında oqıwshılar menen ulıwmalastırıwshı sáwbet ótkerildi. Onda olar sabaq dawamında alǵan bilimlerin qayta kózden ótkerdi, óz pikirlerin erkin bildirdi hám Ámir Temur shaxsına bolǵan múnásibetlerin bildirdi. "Amir Temur qanday sárkarda edi?," "Ne ushın ol tariyxta ullı mámleketlik ǵayratker sıpatında tán alınǵan?," "Onıń miyrası búgingi kúnde qanday áhmiyetke iye?" sıyaqlı sorawlar arqalı sabaqtıń mazmunı bekkemlendi. Sonday-aq, bahalaw kriteriyalarına bola hár bir oqıwshınıń qatnasıwı, topardaǵı belsendiligi, tapsırmalardaǵı qatnasıwı itibardıǵa alınıp, awızsha xoshametlendi. Ayırım toparlar óz shıǵıwları ushın qosımsha ball aldı, bul bolsa olarda keyingi sabaqlardıǵa bolǵan motivaciyanı kúsheytti.

Oqıwshılar sabaqta belsendilik kórsetip qalmastan, al Ámir Temur haqqındağı bilimlerin zamanagóy turmısqa baylanıstıra aldı. Máselen, ayırım oqıwshılar óz shıgıp sóylewlerinde Temurdıń ádillik principiери házirgi Ózbekstan Konstituciyası hám mámleketlik siyasatındağı principiер menen únlesligin kórsetip ótti.

Ulıwma alǵanda, bul sabaq arqalı tómenдегі nátiyjelerge erisildi:

Oqıwshılar Ámir Temurdıń tariyxıy shaxs sıpatındağı ornı, sárkarda hám mámleketlik iskerlik iskerligi haqqında puqta bilimge iye boldı;

Interaktiv metodlar járdeminde gárezsiz pikirlew, informaciya izlew, toparda islew hám prezentaciya etiw kónlikpeleri qalıplestirildi;

Tariyxıy shaxsqa bolǵan qızıǵıwshılıq, milliy maqtanış hám tariyxıy sana rawajlandı;

Oqıwshılar arasında jámiyetlik jumısqa bolǵan umtılw, watanǵa sadıqlıq hám millet tariyxına húrmet sezimi kúsheydi. Bul sabaq tek bilim beriwge emes, al tárbiyalıq, ruwxıy hám puqaralıq qádiriyatlardı sińdiriwge xızmet etti. Sonlıqtan, "Ámir Temur - ullı sárkarda hám mámleketlik ğayratker" temasın úyreniw tariyx páninde oqıwshılardıń ulıwma dúnya qarasin keńeytiwde áhmiyetli basqıshlardan biri boldı.

Juwmaq. Ámir Temur - jáhán tariyxında óziniń sárkardalıq talantı, dana siyasatı hám ádil basqarıwı menen at qaldırǵan ullı shaxs bolıp esaplanadı. 7-klass tariyx sabaǵında usı temanı sáwlelendiriw arqalı oqıwshılarda tek tariyxıy bilimler qalıplespesten, al olar milliy maqtanış, watandı súyiwshilik hám óz tariyxına húrmet sezimin tereń seze basladı. Sabaq dawamında interaktiv metodlardan paydalanǵan halda oqıwshılardıń erkin pikirlewi, izleniwge bolǵan qızıǵıwshılıǵı hám jámáátte islew kónlikpeleri birqansha rawajlandı. Sonday-aq, sabaqta oqıwshılardıń belsendiligi, berilgen materialǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵı hám tariyxıy shaxslardı búgingi kún menen baylanıstıra alıw qábileti unamlı bahalandı. Bul bolsa tariyx pániniń ámeliy hám tárbiyalıq imkaniyatlarınan jáne de nátiyjeli paydalanıw zárúrligin kórsetti. Sonlıqtan, tariyx páninde Ámir Temur sıyaqlı shaxslardı úyreniwge ayırıqsha itibar qaratıw, olardıń ómiri hám iskerligin tereń, mazmunlı hám interaktiv qatnaslar itykarında úyreniw bilimlendiriwdiń sapasın arttırıwǵa xızmet etedi. Bunday sabaqlar oqıwshılarda óz milliy qádiriyatlarına sadıqlıqtı qalıplestiredi hám olardı jetik shaxs bolıp kamalǵa keliwlerine járdem beredi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'ljayeva SH. Amir Temur davlat boshqaruvi. Tashqi siyosat. DiplomatiY. – T.: Akademnashr, 2017. – B. 133-134.
2. Sodiqov H. Amir Temur saltanatida xavfsizlik xizmati. Toshkent, 2010.
3. Алимова Р. Амир Темур ва маънавий қадриятлар. Амир Темур сабоқлари // халқаро илмий конференция материаллари. – Тошкент. Шарқ, 1997. – Б. 13-16.
4. Темур Тузуклари. – Т.: Ўзбекистон, 2018. – Б.137-138.
5. Хидиров С.М. Амир Темур давлатининг ташкил топиши ва давлат тузуми. Юрид. фан. номзоди... Дисс. –Т.: 2002. – Б. 56-66.